

TAVSIYA QILISH TIZIMLARI UCHUN FOYDALANUVCHILARNING PROFIL MA'LUMOTLARINI SHAKLLANTIRISH USULLARI

Toshniyozov Og'abek Faxriddin o'g'li
Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent Axborot Texnologiyalari Universiteti Magistranti
toshniyozovogabek0627@gmail.com

+998972001426

Normatov Sherbek Baxtiyorovich
Axborot Kutubxona Tizimlari kafedrası mudiri.
t.f.f.d., PhD.

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent Axborot Texnologiyalari Universiteti
sh.normatov@tuit.uz

+998712386578

Annotatsiya: Hozirda dunyo bo'ylab axborot tizimlarida har kuni ulkan hajmdagi ma'lumotlar ishlab chiqariladi va qayta ishlanadi. Bu ma'lumotlar orasidan keraklilarini ajratib olish qiyinlashib bormoqda. Shu sababli samarali tavsiya qilish tizimlariga bo'lgan talab ortib bormoqda. Ushbu maqolada foydalanuvchi profillarining tavsiya qilish tizimlaridagi ahamiyati, ularni yaratish usullari, ma'lumotlarni yig'ish usullari hamda ushbu usullarning tizim aniqligiga ta'siri tahlil qilinadi.

Maqola tavsiya qilish tizimlarining umumiy tamoyillariga bag'ishlangan qismdan boshlanadi. Keyinchalik foydalanuvchi profil ma'lumotlarining tavsiya tizimlari aniqligi va samaradorligidagi roli tahlil qilinadi. Shuningdek, foydalanuvchi profil ma'lumotlarining turlari va ularni yig'ish usullari ko'rib chiqiladi. Statik va dinamik ma'lumotlar asosida foydalanuvchi profillarini shakllantirish metodlari – oshkora (explicit), maxfiy (implicit) va gibrid (hybrid) yondashuvlar hamda ularning tavsiya tizimlari aniqligiga ta'siri muhokama qilinadi. Maqolada, shuningdek, foydalanuvchi profil ma'lumotlarini yig'ish jarayonidagi muammolar ham yoritib beriladi. Umuman olganda, maqolada, foydalanuvchi profil ma'lumotlarining sifati tavsiya tizimlarining aniqligi va samaradorligiga bevosita ta'sir qilishini ta'kidlaydi va tavsiya tizimlarining kelajakda yanada samarali bo'lishi uchun zarur bo'lgan yondashuvlarni muhokama qiladi.

Kalit so'zlar: Foydalanuvchi profil ma'lumotlari, tavsiya qilish tizimlari, profil ma'lumotlarini yig'ishning oshkora usuli, profil ma'lumotlarini yig'ishning yashirin usullari, profil ma'lumotlarini yig'ishning gibrid usullari.

Kirish. Hozirgi kunda internetning rivojlanishi natijasida juda katta hajmdagi ma'lumotlar yaratilyapti va qayta ishlanyapti. Ma'lumotlar hajmining ortib borishi foydalanuvchilar uchun o'zlariga kerakli bo'lgan ma'lumotlarni topishlarini qiyinlashtirmoqda. So'nggi yillarda foydalanuvchilarga mos keladigan obyektlarni tavsiya qilish usullari bo'yicha bir qator ilmiy izlanishlar olib borilmoqda. Xususan, foydalanuvchilarning shaxsiy ma'lumotlari va qiziqishlariga asoslangan tavsiya qilish tizimlari keng qo'llanilmoqda. Tavsiya qilish tizimlari foydalanuvchilarning profil ma'lumotlari asosida ularga ma'qul kelishi mumkin bo'lgan obyektlarni ajratib berish va tavsiya qilish uchun xizmat qiladi. Obyekt tushunchasi esa umumiy atama hisoblanib, tavsiya qilish tizimlari tomonidan tavsiya qilinadigan har qanday ma'lumot yoki mahsulotni anglatadi. Tavsiya qilish tizimlari asosan muayyan turdagi obyektlarga yo'naltirilgan bo'ladi (misol uchun kitoblar, oziq-ovqat, kiyim-kechak). Misol uchun, obyekt sifatida kitob qaraladigan bo'lsa, tavsiya qilish tizimlari foydalanuvchining profil ma'lumotlariga asoslanib unga ma'qul kelishi mumkin bo'lgan kitoblarni tavsiya qiladi. Amazon.com platformasi foydalanuvchilarning xarid tarixi va qiziqishlariga asoslangan tavsiya tizimlarini faol qo'llab kelmoqda. Shaxsiylashtirilgan tavsiya tizimlari turli foydalanuvchilarga ularning qiziqishlariga mos obyektlarni tavsiya qiladi. O'z navbatida shaxsiylashtirmagan tavsiya qilish tizimlari ham mavjud bo'lib, ularni tizimga joriy qilish osonroq va asosan jurnal va gazetalarda keng qo'llaniladi [1]. Misol tariqasida onlayn kutubxona saytini oladigan bo'lsak, eng ko'p o'qilgan va yuklab olingan 10 ta kitob foydalanuvchilarning profil ma'lumotlaridan qat'iy nazar tavsiya qilinishi mumkin.

Maqolaning dolzarbligi. Bizga ma'lumki, internet tarmog'i bo'ylab tashkilotlar, kompaniyalar va foydalanuvchilar tomonidan juda katta hajmdagi ma'lumotlar ishlab chiqilmoqda va qayta ishlanmoqda. Ushbu ma'lumotlarni samarali qayta ishlash va foydalanuvchilarga kerakli bo'lgan ma'lumotlarni ajratib berish, xizmatlarni avtomatlashtirishga hamda biznes qarorlarini yanada aniqroq qabul qilishga xizmat qiladi. Biroq, katta hajmdagi ma'lumotlarni samarali qayta ishlash va foydalanuvchi profil ma'lumotlarini to'g'ri yig'ish kabi muammolar tizimlarning samaradorligiga ta'sir qiladi. Shu sababi, ushbu maqolada, tavsiya qilish

tizimlari, foydalanuvchi profil ma'lumotlarini yig'ish usullari hamda foydalanuvchi profil ma'lumotlarining tavsiya qilish tizimlari aniqliligida tutgan o'rnini tahlil qilinadi. Maqolaning asosiy maqsad va vazifalari quyidagilardan iborat: obyektlarni tavsiya qilish tizimlarining hozirgi kunda tutgan o'rnini tahlil qilish; Foydalanuvchi profillari, ularning turlari va yig'ish usullari, qolaversa foydalanuvchi profilining tavsiya tizimlari samaradorligiga ta'sirini tahlil qilish; Mashhur tavsiya qilish tizimlari, ularning afzallik va kamchilik tomonlarini tahlil qilish.

Foydalanuvchi profil ma'lumotlari va ularning tavsiya qilish tizimlaridagi ahamiyati

Tavsiya qilish tizimlari data mining (ma'lumotlarni intellectual tahlil qilish) sohasining bir qismi sanaladi. Ushbu tizimlar onlayn savdo platformalarida juda ham keng qo'llanilib kelinmoqda. Tavsiya qilish tizimlari onlayn platforma foydalanuvchilarining har biri bilan ishlash va ularga ma'qul kelishi mumkin bo'lgan mahsulotlarni tavsiya qilishga xizmat qiladi. So'ngi yillarda tavsiya qilish tizimlariga oid bir qator yangilanishlar qilinishiga qaramasdan, ushbu sohaga talab ortayotgani sababli hozirgi kunda ham bir qator izlanishlar olib borilmoqda. Obyektlarni tavsiya qilish tizimlarni platformalarga joriy qilish, tashkilot uchun bir qator afzalliklar taqdim etadi. Foydalanuvchilarning platformadan uzluksiz foydalanishi, mahsulotlarni ko'proq sotib olish ehtimolligini oshishi, foydalanuvchilarning ehtiyojlarini o'zlariga ma'qul bo'lgan mahsulotlarni tavsiya qilish orqali qondirilishi shular jumlasidandir. Tavsiya qilish tizimlari internet tarmog'ining bir qancha sohalarida muhim rol o'ynaydi. Dastlabki tavsiya qilish tizimi Goldberg, Nichols, Oki & Terry tomonidan 1992-yilda yaratilgan [2].

Foydalanuvchi profil ma'lumotlari tushunchasi keng tushuncha bo'lib, foydalanuvchi haqidagi statik va dinamik ma'lumotlarni o'z ichiga oladi. O'z navbatida, statik ma'lumotlar foydalanuvchining demografik ma'lumotlari (ism-familiyasi, yoshi, o'qish yoki ish joyi, kasbi va boshqa turdagi o'zgarimas ma'lumotlar)ni qamrab olsa, dinamik ma'lumotlar esa foydalanuvchining qiziqishlari, qidiruv tarixi, joylashuvi kabi doimiy o'zgarib turuvchi ma'lumotlarni jamlaydi. Quyida batafsil to'xtalib o'tilgan: **1. Demografik ma'lumotlar.** Foydalanuvchilarning demografik ma'lumotlari ular haqidagi ismi, yashash mamlakati, jinsi, uylanganligi yoki uylanmaganligi, yoshi, ona tili, kasbi kabi boshlang'ich ma'lumotlarni o'z ichiga oladi. **2. Bilim va mahoratlar.** Ushbu ma'lumotlar onlayn o'qitish tizimlarida, ta'lim sohasida juda ham muhim ma'lumotlar sanaladi. Foydalanuvchilarning bilimlari to'g'risidagi ma'lumotlar tavsiya qilish tizimlarida ushbu bilimlarga asoslanib tavsiya qilish uchun juda zarur hisoblanadi. **3. Maqsadlar va ehtiyojlar.** Ushbu turdagi ma'lumotlar ham tavsiya qilish tizimlarining aniqliligini va samaradorligini oshirishda muhim sanaladi. Chunki ushbu ma'lumotlarni bila olish ularga aynan qanday turdagi mahsulotlar kerak bo'lishi mumkinligini aniqlash imkonini beradi [3]. Foydalanuvchilarning profil ma'lumotlari tavsiya qilish tizimlarining samaraliligi va aniqliligini ta'minlashda asosiy ma'lumot manbai hisoblanadi. Qanchalik foydalanuvchi profil ma'lumotlari ko'proq jamlansa, shunchalik tavsiya qilish tizimlarining aniqliligi ham ortib boradi.

Foydalanuvchi profil ma'lumotlarini shakllantirish usullari tahlili. Foydalanuvchi profil ma'lumotlarini yig'ishning usullari quyidagilardan iborat: Oshkora usul (explicit method); Yashirin usul (implicit method); Gibrid usul (hybrid method) [3]; Oshkora usul (explicit method)da foydalanuvchi haqidagi ma'lumotlar bevosita uning ishtiroki asosida jamlanadi. Bu usul odatda HTML shaklida shakllantiriladi. Mazkur usul orqali foydalanuvchiga tegishli bo'lgan demografik ma'lumotlar va qiziqishlari aniqlanishi mumkin. Bu usulda so'rovnomalar, ro'yxatdan o'tish anketasi kabi metodlarga qo'shimcha ravishda obyektlarni baholash kabi usullardan ham foydalaniladi [5]. Tavsiya qilish tizimlarining aniqliligi foydalanuvchi tomonidan berilgan ma'lumotlarning miqdoriga bog'liq hisoblanadi. Oshkora usulning asosiy kamchiligi shundan iboratki, ko'proq foydalanuvchining ishtirogi talab qilinishi sababli yoki shaxsiy ma'lumotlarni xavfsizligini ta'minlash maqsadida foydalanuvchi har doim ham yetarlicha ma'lumot beravermaydi. Agarda foydalanuvchi tomonidan ma'lumot kiritilmasa, foydalanuvchining profil ma'lumotlarini yig'ib bo'lmaydi. Foydalanuvchiga tegishli demografik ma'lumotlar yig'ilgach vaqt o'tishi mobaynida foydalanuvchi mahsulotlarni baholamasligi yoki e'tiborsiz qoldirishi esa ikkinchi muammo sanaladi. Chunki foydalanuvchining qiziqishlari o'zgarib borayotganligini aniqlash va shundan kelib chiqib foydalanuvchiga mahsulot tavsiya qilish muammo bo'lishi mumkin [5]. Garchi mazkur usul foydalanuvchilarning ishtirogiga asoslangan bo'lsada, foydalanuvchi profil ma'lumotlarini yig'ish uslublari orasida eng samaralisi hisoblanib kelinmoqda. Ushbu metod yordamida yig'ilgan ma'lumotlar tavsiya qilish tizimlarining aniqliligini ta'minlashda eng muhim ahamiyatga ega [4]. Bir qator onlayn platformalarda shu jumladan MyYahoo! platformasida foydalanuvchilardan har bir namoyish qilingan mahsulotlar uchun baho berishlari va bu ma'lumotlar profil ma'lumotlar tuzish maqsadida saqlanishi so'raladi [5]. Foydalanuvchi profil ma'lumotlarini yig'ishning keyingi usuli bu yashirin usul (implicit method) hisoblanib, mazkur usulda foydalanuvchi qiziqishlari kabi dinamik ma'lumotlarni uning ishtirokisiz jamlanadi. Yashirin usulning asosiy afzalligi shundan iboratki, foydalanuvchi profil ma'lumotlarini shakllantirishda uning ishtirogi talab qilinmaydi. Ushbu metod orqali foydalanuvchi qiziqishlari haqida ma'lumot yig'ishda asosan uning qidiruv

tarixidan keng foydalaniladi. Qidiruv tarixi o'zida foydalanuvchi tomonidan tashrif buyirilgan sayt url manzillari, tashrif buyurish sanasi va sarflangan vaqti saqlaydi. Mazkur ma'lumotlar asosida foydalanuvchi foydalangan kalit so'zlar majmui, muayyan bir web sahifaga sarflangan vaqt, yozilgan kommentariyalar, yuklab olishlar, xarid qilishlar va shunga o'xshash ma'lumotlar ushbu usul yordamida yig'iladi va tahlil qilinadi [5]. Yashirin usulning yana bir afzalligi shundan iboratki, foydalanuvchilarning muntazam o'zgarib turadigan ma'lumotlarini inobatga olgan holda obyektlarni tavsiya qilish tizimlarining aniqliligini mumtazam yaxshilashga xizmat qiladi [3,4]. O'z navbatida mazkur usul bilan bog'liq bir qator muammo va kamchiliklar ham mavjud: birinchi kamchilik shundan iboratki, foydalanuvchi haqida noaniq va noto'g'ri ma'lumotlar yig'ilishi mumkin. Misol uchun, foydalanuvchi tomonidan biror sahofaga uzoq vaqt sarflansa, mazkur usulda foydalanuvchiga mazkur sahifadagi ma'lumotlar ma'qul kelgan deb qaraladi, aslida mazkur sahifa ochiq qoldirib ketilgan bo'lishi ham mumkin. Yoki foydalanuvchining shaxsiy qurilmasidan begona shaxslar foydalanishi natijasida begona shaxslarning qiziqishlari foydalanuvchining qiziqishlari orasida saqlanib qolishi, qolaversa, foydalanuvchi tavsiya qilingan kontentni tasodifan bosgan bo'lish ehtimoli bor. Ma'lumotlarni yig'ish jarayonining murakkabligi va katta resurs talab qilishi esa mazkur usul bilan bog'liq keyingi muammo sanaladi. Foydalanuvchi profil ma'lumotlarini yig'ishning uchinchi usuli esa gibrid usul (hybrid method) hisoblanadi. Gibrid usulda yuqorida keltirib o'tilgan oshkora usul (explicit method) va yashirin usul (implicit method)dan bir vaqtda foydalaniladi. Bu esa yuqorida keltirib o'tilgan usullarning kamchiliklarini bartaraf etish hamda foydalanuvchi profil ma'lumotlarini yig'ishning eng ma'qul usulini yaratishga xizmat qiladi. Misol uchun shaxsiy ma'lumotlar va ma'lum bir kalit so'zlar aniq ifodalangan usul yordamida jamlansa, bir vaqtning o'zida foydalanuvchining qidiruv tarixi ma'lumotlari bilvosita usul yoramida aniqlanadi [3]. Gibrid usul bilan bog'liq asosiy muammolar quyidagilardan iborat: Birinchi muammo shundan iboratki, mazkur usulda ikki yoki undan ortiq turli usullar birlashtirilganligi sababli katta hajmdagi ma'lumotlarni qayta ishlash, saqlash kerak bo'ladi. Shu sababli mazkur usuldan foydalanish uchun kuchli serverlar va murakkab algoritmlar talab qilinishiga va o'z navbatida sarf-xarajatlarning oshishiga bo'ladi. Umumiy qilib aytganda foydalanuvchi profil ma'lumotlari va ularni yig'ish usullari 1-chizmada yoritib berilgan.

1-chizma. Foydalanuvchi profil ma'lumotlari va ularni yig'ish usullari.

Xulosa. Hozirgi axborot texnologiyalari rivojlanish davrida tavsiya qilish tizimlari katta hajmdagi ma'lumotlarni samarali qayta ishlash va foydalanuvchilarga mos keluvchi tavsiyalarni taqdim etish orqali muhim rol o'ynamoqda. Ushbu maqolada tavsiya tizimlarining samaradorligini oshirishda foydalanuvchi profillarining tutgan o'rnini, ularni yaratish va ma'lumotlarni yig'ish usullari tahlil qilindi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, foydalanuvchi profil ma'lumotlarining sifati va aniqligi tavsiyalarning samaradorligiga bevosita ta'sir qiladi.

Foydalanuvchi profillarini yaratishda oshkora (explicit), yashirin (implicit) va gibrid (hybrid) yondashuvlar qo'llanilishi mumkin. Oshkora usul foydalanuvchining to'g'ridan-to'g'ri ishtirokini talab qilsa,

yashirin usul foydalanuvchining xatti-harakatlarini kuzatish orqali ma'lumot to'playdi. Gibrid usul esa ushbu ikki yondashuvni birlashtirib, maksimal natijaga erishishga xizmat qiladi.

Shuningdek, foydalanuvchi profil ma'lumotlarini yig'ish jarayonida shaxsiy ma'lumotlarning maxfiyligi va xavfsizligi muhim masala hisoblanadi. Ma'lumotlarni noto'g'ri yig'ish yoki qayta ishlash foydalanuvchilarning shaxsiy daxlsizligiga putur yetkazishi mumkin [6]. Shu sababli, tavsiya qilish tizimlarini ishlab chiqishda maxfiylik siyosatiga alohida e'tibor qaratish lozim.

Maqolada ko'rib chiqilgan asosiy fikrlar quyidagi ma'lumotlarni tasdiqlaydi:

- Foydalanuvchi profillari asosida tavsiyalarni yaratish tavsiya tizimlarining asosiy negizidir.
- Ma'lumotlarni yig'ish usullarining to'g'ri tanlanishi tizim samaradorligini oshiradi.
- Foydalanuvchi profil ma'lumotlarining dinamik ravishda yangilanishi tavsiyalarning aniqroq bo'lishiga yordam beradi.

- Maxfiylik va xavfsizlikni ta'minlash tavsiya tizimlarini yanada ishonchli qilishga xizmat qiladi.

Kelajak tadqiqotlari uchun tavsiya qilish tizimlarining aniqligini oshirish maqsadida sun'iy intellekt va mashinani o'rganish algoritmlaridan foydalanish, shuningdek, foydalanuvchi profillarini avtomatik yangilash mexanizmlarini takomillashtirish muhim yo'nalishlar bo'lib qolmoqda. Shu sababli, tavsiya qilish tizimlari ustida olib borilayotgan tadqiqotlar foydalanuvchilar uchun yanada shaxsiylashtirilgan va samarali xizmatlarni yaratishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Francesco Ricci, Lior Rokach, Bracha Shapira, Paul B., Kantor. "Recommender Systems Handbook". c Springer Science+Business Media, LLC 2011.
2. Lipi Shah, Hetal Gaudani, Prem Balani. "Survey on Recommendation System". International Journal of Computer Applications (0975 – 8887) Volume 137 – No.7, March 2016.
3. Marine Farid, Rania Elgohary, Ibrahim Moawad, Mohamed Roushdy. "User Profiling Approaches, Modeling, and Personalization". INFOS'18, December 2018, CAIRO, EGYPT.
4. F.O. Isinkaye, Y.O. Folajimi, B.A. Ojokoh. "Recommendation systems: Principles, methods and evaluation". Egyptian Informatics Journal (2015) 16, 261-273.
5. Susan Gauch, Mirco Speretta, Aravind Chandramouli, Alessandro Micarelli. "User Profiles for Personalized Information Access". The Adaptive Web, LNCS 4321. pp. 54-89, 2007.
6. S. Normatov and M. Rakhmatullaev, "Extended model of access control for the library information systems," 2017 International Conference on Information Science and Communications Technologies (ICISCT), Tashkent, Uzbekistan, 2017, pp. 1-5, doi: 10.1109/ICISCT.2017.8188584.